

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA O'QUVCHILAR FAOLLIGINI OSHIRISH HAQIDA

Mamajonova Gulzira

Andijon Davlat pedagogika instituti v/b dotsent

O'ktamova Xojaroy

Xasanova Uzira

Abdulahodiyeva Munosib

Andijon davlat pedagogika universiteti Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8082002>

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologiya darslarida o'quvchilar faolligini oshirish hamda texnologiya fanida darslarni faol tashkil qilish uchun o'quvchilar faolligini oshirish zarur hisoblanadi. Texnologiya fanida o'quvchilarni darsda faolligi shu fanni tushintirish mohiyatiga bog'liq, maqolada shular haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: nazariy ta'lim, mashq qilish, aralash dars, instruktiv dars, nazorat-tekshirish darsi, individual.

ABOUT INCREASING STUDENTS' ACTIVITY IN TECHNOLOGY CLASSES

Abstract. In this article, it is considered necessary to increase the activity of students in technology lessons and to actively organize lessons in technology. The activity of students in the science of technology depends on the essence of explaining this science, information about this is given in the article.

Key words: theoretical education, practice, mixed lesson, instructional lesson, control-check lesson, individual.

О ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость повышения активности учащихся на уроках технологии и активной организации уроков технологии. Активность учащихся в науке о технике зависит от сути объяснения этой науки, информация об этом приведена в статье.

Ключевые слова: теоретическое обучение, практика, смешанный урок, инструктивный урок, контрольно-проверочный урок, индивидуальный.

Zamonaviy fan va texnika taraqqiyoti umumta'lim maktablarida texnologiya fanini o'qitishga yangicha yondashuvni, o'quvchilarning bu fandan o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilim va ko'nikmalarining mazmuni va darajasiga yuqori talablarni qo'yimoqda. Bugungi kunga kelib, o'quv axborotlari hajmining haddan tashqari ko'payib ketganligi o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularni "o'qish va o'rganishga o'rgatish"ni talab qilmoqda. Jadallik bilan o'zgarib va rivojlanib borayotgan axborotlashgan jamiyatda faoliyat ko'rsatish va yashash o'quvchilardan nafaqat shunchaki tayyor bilimlarni o'zlashtirishni, balki turfa ko'rinishdagi ma'lumotlarni mustaqil izlab topish va qayta ishlashni hamda ulardan turli hayotiy vaziyatlarda samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Shuningdek, oxirgi paytlarda maktabda texnologiya fani bo'yicha o'quvchilar o'zlashtirishi nisbatan past bo'lib kelmoqda. Bu qaysidir ma'noda texnologiya fani mazmunining bir muncha nazariy, ilmiy, mantiqiy va amaliy tuzilishga ega ekanligi, texnologiya fani mazmunining hayotiy masalalarga kamroq bog'langan holda o'qitilishi hamda texnologiya fanini o'qitish metodikasining takomillashmagani bilan ham izohlash mumkin. Shulardan kelib chiqib, texnologiya fanini o'qitishga ham zamonaviy

talablar qo'yilmoqda va uni kompetentsiyaviy yondashuv asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda.

Texnologiya fani mashg'ulotlarida o'quv ishini to'g'ri tashkil qilish, o'quvchilarning davlat ta'lim standartlarida ko'zda tutilgan o'quv materiallarini tizimli o'rganish va puxta o'zlashtirishi hamda milliy yaratuvchanlik g'oyalari asoslangan jamiyatimizning ongli quruvchilarini tarbiyalashga sharoit yaratadi. Texnologiya fani darslarida o'quvchilarning o'quv va ishlab chiqarish faoliyati turli tashkiliy shakllarda kechadi.

Texnologiya fani mashg'ulotlarida tashkiliy shakl deganda o'quv ishlab chiqarish faoliyati uchun o'quvchilar kichik guruhlarini tashkil etish yo'llari, bu faoliyatga rahbarlik qilish shakllari, shuningdek o'quv mashg'ulotlarining texnologik tuzilishi tushuniladi. Texnologiya fani mashg'ulotlari jarayoni ta'limning turli shakllar bilan ta'minlanadi. Ta'limning asosiy shakli dars hisoblanadi. Bu texnologiya fanidagi o'quv ishini tashkil etishning nazariy va ishlab chiqarish ta'limidagi asosiy shaklidir.

Texnologiya fani darsi o'quvchilarning barcha guruhlarini bir xil sharoitda yagona didaktik vazifaning bajarilishini ta'minlaydigan tashkiliy shaklidir. Texnologiya fanining u yoki bu shaklini tanlashda o'quvchilarni kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish jarayonida ularning mutloq maqsadi va yaqin vazifalari, mazmun hamda metodlari, shuningdek, moddiy sharoitini belgilaydigan asosiy omillarining u yoki bu shakliga bog'liq. O'quvchilar faoliyati va ta'limoti jarayonini, shuningdek amaliy tayyorgarlikning metodlari va didaktik vositalarini to'g'ri tanlash quyidagilarni ta'minlaydi:

buyumlar tayyorlashdagi texnologik jarayonlarning oqilona ko'rinishini tanlashni asoslash uchun nazariy bilimlardan maqsadga muvofiq foydalanish yoki ishlarni bajarish izchilligi;

o'quvchilarga pedagog tomonidan texnologik jarayonning alohida amaliy usullarini bajarishni, u yoki bu yo'nalish uchun harakterli bo'lgan nazorat- o'lchov asboblari va moslamalarini qo'llash yo'llarini, shuningdek zamonaviy ishlab chiqarish mutuxassislari tajribasini har tomonlama namoyish qilish, kasblarni o'quv dasturlari va rejalariga muvofiq ravishda tizimli va izchillik bilan o'rganish:

o'quvchilarning ishlab chiqarish ta'limiga tezroq qo'shilishi;

o'quv ishining turli tashkiliy shakllarida o'quvchilarning pedagog tomonidan berilgan uy vazifalarini mustaqil holda bajarishlari muhimdir.

Nazariy ta'limda o'quv ma'ruzalari, tushuntirish, seminarlar, laboratoriya mashg'ulotlari, praktikumlardan foydalaniladi. Ishlab chiqarish ta'limida esa muayyan sharoitlarda o'quv ishining kichik guruh ta'limiga yaqin bo'lgan shakli qo'llaniladi. Texnologiya fani o'qituvchisi o'quv ishini tashkil etishda ko'rsatilgan shakllarning har biridan foydalanishi, zarur bo'lganda ularni uyg'unlashtirishi (o'zaro moslashtirishi yoki birga qo'shib olib borishi) mumkin. Bunda o'quv dasturlarining bajarilishi o'quvchilarni ishlab chiqarishdagi mustaqil ishga tayyorgarligini oshirishni, ular tomonidan yangi texnika, texnologik jarayonlar va mehnatni tashkil etishni o'rganishini ta'minlaydi.

Pedagogning ta'limni bu bosqichdagi o'quv tarbiyaviy vazifalari, o'quv materialining mazmunidan kelib chiqib, ishlab chiqarish harakterini hisobga olgan holda guruh ishlab chiqarish ta'limini tashkil etishning eng oqilona shakllarini belgilaydi. Hususan dars, yoppasiga guruh shaklida o'quvchilar o'quv materialini bir vaqtda bir xil ishlarni bajargan holda o'rganadilar. Bu shakl o'qitish uchun juda qulay sharoit yaratadi va shuning uchun undan

birinchi navbatda foydalanish zarur. Texnologiya fanidagi ishlab chiqarish ta'limi dastlabki paytlarda maktab o'quv amaliyotxonalarida amalga oshiriladi. O'quv amaliyotxonalarida o'quvchilar tomonidan bajariladigan ish turlariga qarab mashg'ulotlarning quyidagi xillarini ko'rib o'tish mumkin: mashq darslari, o'quv - ishlab chiqarish, buyumlarini mustaqil tayyorlash darslari, aralash darslar, instruktiv va nazorat-tekshirish darslari.

REFERENCES

1. K.D.Davlatov "Mehnat va kasb ta'limi, kasb tanlash, mehnat tarbiyasi nazariyasi va uslubiyoti" Toshkent, Mehnat 1994 yil.
2. D.A.Txorjevskiy. «Mehnat ta'lim metodikasi» Toshkent, O'qituvchi 1987 yil. J.Ramziyev. «Umumtexnika predmetlari o'qitish va mehnat ta'limi metodikasi» Toshkent 1982 yil.
3. Karimov I. Mehnat ta'limi darslarida o'qitishning interfaol metodlaridan foydalanish. T.: RTM, 2009.
4. Muslimov N.A. va b. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi va kasb tanlashga yo'llash: Darslik T., 2014.